

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: ВОЗРАСТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Ромашова Екатерина Валерьевна
Магистрант, ИППО ГАО ВО МГПУ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20740599>

Начальное общее образование в России (1–4 классы) ставит своей целью формирование базовых знаний, умений и личностных качеств у детей. Основные требования и задачи, которые ставятся перед учениками на этой ступени, определяются ФГОС (Федеральным государственным образовательным стандартом) и законом «Об образовании в Российской Федерации».

Для успешного усвоения учебного материала необходимо учитывать индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка. Это требует создания благоприятных условий для всестороннего развития, личностного роста и формирования индивидуальности учащихся.

Начало школьного обучения предъявляет новые требования к ребёнку, что ведет к значительным изменениям в образе жизни. К этим требованиям относится: ученик следует указаниям учителя, придерживается школьного распорядка, соблюдает правила школьного поведения, что в целом предполагает условия академических достижений. Однако возрастные и индивидуальные возможности детей 7-10 лет заключающиеся в недостаточной сформированности самоконтроля и слабого развития волевых качеств приводит к тому, что многие дети этого возраста испытывают трудности с адаптацией к новым требованиям. Основная задача обучения и воспитания в этот период заключается в том, чтобы помочь ребёнку научиться осознанно контролировать своё поведение и развить необходимые личностные качества, такие как ответственность и дисциплинированность.

Перед младшими школьниками встают несколько важных обязанностей, которые способствуют их адаптации к школьной жизни, а именно: – придерживаться школьного расписания, приходить на уроки вовремя и не пропускать занятия; – следовать учителям, классного руководителя и других сотрудников школы; – необходимо регулярно выполнять домашние задания, стремиться к расширению кругозора и совершенствованию учебных навыков. Также есть ряд школьных обязанностей, которые имеют непосредственное отношение не столько к учебному процессу, сколько к жизнедеятельности в школе: – ученику следует бережно относиться к школьному имуществу, поддерживать чистоту в здании и на прилегающей территории; – проявление уважения к одноклассникам, младшим ученикам и сотрудникам школы является важной частью школьной жизни; – участие в уборке класса, благоустройстве территории и дежурстве по школе способствует развитию ответственности и сплоченности важно заботиться о своей безопасности и здоровье, а также о других людях [5].

В период обучения в начальной школе ведущей деятельностью является учебная. Успеваемость и успехи в учёбе напрямую влияют на формирование у ребёнка таких качеств, как ответственность и обязательность. Ответственность — это обязательство отвечать за свои действия и поступки. Каждый человек сталкивается с ответственностью в

разных сферах жизни: дома, на работе и в общественных делах. Бремя ответственности включает в себя необходимость держать ответ перед другими. Выделяют два вида ответственности: принудительную, которую накладывают общественные нормы или закон, и добровольную, к которой человек приходит по собственному выбору. Для формирования у ребёнка чувства ответственности можно привлекать его к различным видам деятельности, таким как трудовые акции, викторины, мероприятия, конкурсы и проекты [3].

У младших школьников только начинает формироваться чувство ответственности. Этот процесс связан с их развитием и усложнением деятельности, которая включает в себя игру, учебу и труд. Ведущая деятельность в этот период играет ключевую роль в том, насколько устойчиво будет проявляться ответственность. Она может проявляться через привычку, эмоциональный порыв или сознательно-волевою напряженность. Когда ученики видят, как их знания применяются на практике, они осознают, что им предстоит еще многое узнать. Это вызывает у них чувство ответственности перед одноклассниками, так как от выполнения каждым из них своей части работы зависит общий результат.

В период с 6–7 до 9–10 лет в жизни детей наступает важный этап — начало школьного обучения. В настоящее время большинство детей поступают в школу в возрасте 6–7 лет, и образовательные учреждения проводят вступительные испытания, чтобы определить их готовность к обучению. Родители выбирают, какую школу отдать ребенка: государственную или частную, и на какой срок — три или четыре года. Когда ребенок начинает учиться в школе, он занимает новую социальную позицию.

В младших классах дети начинают активно познавать мир и открывают для себя множество возможностей для успешного обучения. В начальной школе у детей формируются основные навыки, важные для освоения письма, чтения и счёта. При благоприятных условиях и достаточном уровне интеллектуального развития у школьников формируются основы теоретического мышления и понимания окружающего мира [4].

В процессе общения со взрослыми и сверстниками ребёнок учится понимать окружающих. Когда он поступает в школу, он попадает в новую социальную среду, где коммуникативные навыки становятся важными для установления конструктивных взаимоотношений с учителями и одноклассниками. Учебная деятельность предъявляет к ребенку необходимость сформированности у него специфических навыков самоанализа, связанных с мыслительными процессами: анализом задач, контролем за своими действиями, вниманием, памятью, планированием и решением проблем.

Новая социальная ситуация предъявляет к ребёнку особые требования, касающиеся организованности, дисциплины и ответственности. Переход в школу часто становится для детей стрессовым событием, увеличивающим эмоциональную напряжённость и оказывающим влияние на психофизическое самочувствие. В дошкольный период ребёнок живёт в семье, посещает детский сад, где требования к нему не так строго контролируются, как в школе [1].

Школа — это другая социальная ситуация. Когда в класс приходит большое количество учеников, учителю приходится работать с ними одновременно, что существенно увеличивает нагрузку и может вызвать ощущение у ребенка, что он одинок, ему не хватает внимания взрослого. В школьной среде, где жизнь более стандартизирована, эти особенности становятся заметными и могут проявляться в виде гиперактивности, гиперактивности или заторможенности у младшего школьника. Такие

нарушения могут привести к возникновению детских страхов, снижению волевой активности, а также к сниженному настроению и дезадаптации ребенка. Повышенная чувствительность к условиям окружающей среды, характерная для детского возраста, способствует развитию адаптивных механизмов.

В процессе обучения школьники не только осваивают конкретные умения, такие как письмо, чтение, рисование и трудовые навыки, но и начинают осознавать основные характеристики отношений с людьми, включая нравственные нормы. Под руководством учителя дети учатся действовать в рамках социальных норм и ожиданий. В общении со взрослыми и сверстниками у детей развиваются способности, в том числе усложняется самооценка и оценка окружающих. Стремясь добиться признания в учебе, дети укрепляют свою волю и целеустремленность. Достижения или неудачи могут вызывать у обучающихся широкий спектр эмоций, от чувства превосходства над другими до зависти. Эмпатия способствует снижению влияния негативных факторов и их преобразованию в конструктивное взаимодействие. Учёба стимулирует развитие речи, внимания, памяти, воображения и мышления ребёнка, открывая новые возможности для личностного роста.

Процесс воспитания ответственности направлен на развитие у человека понимания важности этого качества, его сущности, ответственного отношения к окружающему миру и приобретения опыта ответственного поведения. Эти взаимосвязанные задачи способствуют достижению следующих целей: формирование мотивации к ответственному поведению, усвоение моральных принципов, развитие навыков самоконтроля, стимулирование ответственного поведения через улучшение соответствующих умений и отношений, а также учет индивидуальных особенностей каждого ребенка [2].

К ученикам начальной школы не применяются дисциплинарные взыскания, такие как замечание, выговор или отчисление. Это объясняется тем, что в младшем школьном возрасте ребята только начинают привыкать к новым правилам и нормам. На этапе начального образования дети не только осваивают базовые знания и умения, но и учатся взаимодействовать с обществом, брать на себя ответственность и развивать самостоятельность.

Возрастные обязанности младших школьников должны соответствовать их психофизиологическим особенностям, способствовать развитию самостоятельности и ответственности, включать учебные, бытовые, социальные и здоровьесберегающие аспекты, а также выполняться при поддержке взрослых. Эти обязанности включают как общие требования, предъявляемые к детям (слушаться родителей, учиться, соблюдать правила поведения), так и специфические обязанности, связанные с обучением в школе (выполнение учебной программы, соблюдение устава учебного заведения, участие в общественно полезной деятельности).

Важно учитывать психологические особенности младших школьников и создавать условия для гармоничного сочетания учебной и творческой деятельности. Правильное распределение обязанностей в начальной школе закладывает фундамент для успешной учебы и социализации ребенка в будущем.

Литература

1. Артемьева Т. В. Диагностика и коррекция развития младшего школьника / Т. В. Артемьева; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - Казань: Отечество, 2013.- 157 с. - ISBN 978-5-9222-0649-5. -Текст : непосредственный.

2. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. — Санкт-Петербург: Питер, 2008.
3. Выготский Л. С. «Психология развития человека». М.: Смысл, 2005.
4. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. — М.: Педагогика, 1996.)
5. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. - М.: Издательский центр «Академия», 2006.